

УДК 620.92; 004.942

DOI 10.5281/zenodo.14235446

Научная статья

ПРОЦЕСС ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ В ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ

THE PROCESS OF CHARGING THE BATTERY FROM THE SOLAR PANEL IN RAINY WEATHER

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

*Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

candidate of engineering sciences, Associate professor,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Работа посвящена вопросам возобновляемой энергии. Предметом исследования является процесс заряда АКБ от солнечной панели. Выделяются этапы заряда аккумуляторной батареи. В ней приводится сравнение заряда в слабый и сильный дождь. Были подробно рассмотрены зарядные характеристики АКБ в дождливую погоду разной интенсивности. Результаты анализов могут позволить в дальнейшем более эффективно использовать подобные альтернативные системы.

The work is devoted to renewable energy issues. The subject of the study is the process of charging a battery from a solar panel. The stages of battery charging are highlighted. It provides a comparison of the charge in light and heavy rain. The charging characteristics of the battery in rainy weather of varying intensity were considered in detail. The results of the analyses may make it possible to use such alternative systems more effectively in the future.

Ключевые слова: *солнечная энергетика, солнечный элемент, заряд, ток, напряжение, вольт-амперная характеристика.*

Key words: *solar energy, solar cell, charge, current, voltage, volt-ampere characteristic.*

Использование возобновляемых источников энергии – актуальная на сегодняшний день тема для изучения, так как возобновляемые источники энергии являются экономически выгодными и имеют большие перспективы развития. Несмотря на огромные запасы газа и угля, с технической точки зрения в России существуют области рентабельного использования солнечных станций, ветрогенераторов и электростанций, работающих на основе энергии морских волн, течений, приливов и океана [1-5]. Возобновляемые источники могут обеспечить огромное количество энергии и окружают нас повсюду [6; 7].

Солнечная энергетика является одним из самых быстрорастущих и перспективных секторов в области возобновляемой энергетики. В мире производство солнечной энергии растет год от года, превосходя другие источники возобновляемой энергии. Согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), емкость установленной солнечной мощности составляет 715 ГВт на конец 2020 года, что примерно в 20 раз

больше, чем в 2010 году.

Крупнейшими производителями солнечной энергии являются Китай, который занимает лидирующую позицию, а также Индия, США, Япония и Германия. Их доля на мировом рынке составляет более 70%. В Европе солнечная энергетика также является очень активно развивающейся отраслью, особенно в странах южной части континента.

В России солнечная энергетика находится еще на стадии развития и не является основным источником энергетики. Согласно данным Росстандарта, на конец 2020 года установленная мощность солнечных электростанций составила около 800 МВт, что всего 0,2% от общей мощности производства электроэнергии в стране. Однако в последние годы происходит активное развитие данной отрасли. Спрос на солнечные панели растет с каждым годом, а также начинаются строительство крупных солнечных электростанций.

В целом, солнечная энергетика продолжает демонстрировать рост и развиваться как в мире, так и в России. Это связано с тем, что она является чистым и экологически безопасным источником энергии, который может стать одним из ключевых элементов перехода к более устойчивой энергетике [8-12]. Интересным представляется анализ составляющих подобных энергетических систем при неблагоприятных условиях.

Целью статьи является рассмотрение особенности заряда АКБ от Солнца в неблагоприятную погоду.

Как известно, АКБ следует заряжать в три этапа, которые представляют собой [1] – заряд постоянным током (Bulk), [2] – заряд постоянным напряжением (Absorption) и [3] – поддерживающий (буферный) заряд (Float) (рис. 1). Заряд с постоянным током даёт основную часть заряда; заряд с постоянным напряжением продолжается с постепенно снижающимся током и обеспечивает насыщение заряда, а поддерживающий заряд компенсирует потери, вызванные саморазрядом.

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика заряда АКБ от зарядного устройства

При этом заряд АКБ от Солнца немного отличается первой стадией (рис. 2).

Стадии заряда 2 и 3 (заряд постоянным напряжением и поддерживающий заряд) практически одинаковые в обоих случаях. А вот стадия заряд постоянным током сильно отличаются. Это связано с тем, что при заряде от Солнца интенсивность солнечной энергии не постоянна. Она возрастает по мере восхождения светила.

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика заряда АКБ в солнечную погоду

Следующие два графика отображают зарядную характеристику АКБ в дождливую погоду (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика заряда АКБ в слабый дождь

Рис. 4. Вольт-амперная характеристика заряда АКБ в сильный дождь

Как видно из графиков, в слабый дождь все три стадии заряда присутствуют, хотя в неявном виде. В сильный дождь присутствует только первая стадия заряда, практически заряда АКБ как такового не происходит.

Таким образом, работа была посвящена вопросам возобновляемой энергии. В ней подробно были разобраны основные этапы заряда АКБ. Было проведено сравнение заряда аккумуляторной батареи от Солнца в неблагоприятную погоду. Полученный результат может быть полезен для дальнейших исследований в области альтернативной энергетики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферов Ж.И. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики / Ж.И. Алферов, В.М. Андреев, В.Д. Румянцев // ФТП. 2004. Т. 38. Вып. 8. С. 937-948.
2. Наумов А.В. Производство фотоэлектрических преобразователей и рынок кремниевого сырья в 2006-2010 гг. // Изв. вузов. Материалы электрон. техники. 2006. № 2. С. 29-35.
3. Зубарев К.П., Туровец П.К., Андреева П.И. Анализ использования возобновляемых источников энергии // Перспективы науки. 2023. № 3(162). С. 108-112.
4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. 12-е изд. М.: Юрайт, 2016. 701 с.
5. Кузнецов В., Панькина О., Мачковская Н. Конденсаторы с двойным электрическим слоем (ионисторы): разработка и производство // Компоненты и технологии. 2005. № 50. С. 12-16.
6. Лошкарева Е.А., Канарейкин А.И. Определение температурной зависимости коэффициента заполнения солнечного элемента // Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Материалы докладов. Серия: Естественные и технические науки. Калуга, 2022. С. 157-162.
7. Kanareykin A.I. Determination of the shunt resistance of a solar cell from its light volt-ampere characteristic // Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture. International Scientific and Practical Conference. London, 2022. pp. 012185.
8. Удалов Н.С. Возобновляемые источники энергии. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. 412 с.
9. Нижегородцев Р.М., Ратнер С.В. Тенденции развития промышленно освоенных технологий возобновляемой энергетики: проблема ресурсных ограничений // Теплоэнергетика. 2016. № 3. С. 43-53.
10. Kanareykin A.I. On the correctness of calculating the Fill Factor of the solar module // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 808. pp. 012018.
11. Канарейкин А.И. Моделирование кривой мощности солнечного модуля // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2021. № 10. С. 31-34.
12. Kanareykin A.I. Determination of the shunt resistance of a solar cell from its light volt-ampere characteristic Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture // International Scientific and Practical Conference. IOP Publishing Ltd, London, 2022. pp. 012185.

© Канарейкин А.И., 2024.